

UCHINCHI RENESSANS VA UNDA BUXORO JADIDLARI IJTIMOY – SIYOSIY POZITSIYASINING O'RNI

Rizayev Nodir Sobirovich

Mustaqil tadqiqotchi, Buxoro davlat universiteti,
Buxoro, O'zbekiston

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14011045>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Uchinchi Renessans sharoitida jadidlar ma'naviy merosining o'rni hamda Buxoro ma'rifatparvarlarining ijtimoiy-siyosiy pozitsiyasining o'rni haqida ma'lumotlar bayon qilingan.

Kalit so'zlar: Uchinchi Renessans, ijtimoiy-siyosiy, Yangi O'zbekiston, konstitutsiya, Buxoro, ma'rifatparvarlar

THE THIRD RENAISSANCE AND THE ROLE OF THE SOCIO-POLITICAL POSITION OF BUKHARA JADIDS IN IT

Rizayev Nodir Sobirovich

Lecturer at the Department of Socio-Political Sciences,
Bukhara State University

Abstract: This article describes the role of the spiritual heritage of the jadids and the socio-political position of Bukhara enlighteners in the conditions of the Third Renaissance.

Key words: Third Renaissance, socio-political, New Uzbekistan, constitution, Bukhara, enlighteners.

XIX asr oxiri- XX asrning boshlarida siyosiy, madaniy, iqtisodiy jihatdan inqiroz holatiga tushib qolgan mustamlaka tufayli rivojlanish past darajada bo'lgan o'lkada Turkiston ziyolilari chor Rossiyasining mustamlakachilik zulmidan qutulish, o'z milliy davlatchiligini tuzish, iqtisodiy va madaniy taraqqiyotga yo'l ochish, xalqqa ziyo tarqatish choralari ko'rdi. Bu borada jadidchilik harakati katta rol o'ynadi. Bugungi kun Yangi O'zbekistonda jadidchilik g'oyalarni o'rganish va hayotga tadbiiq etishda ko'plab amaliy ishlar olib borilmoqda. Bu esa o'z navbatida Uchinchi Renessans jarayonida dasturi amal bo'lib xizmat qilmoqda. Bunda Buxoro jadid maktabi vakillarining o'rni beqiyosdir.

Buxoro jadidchilik maktabining yetuk nomoyondasi Abdurauf Fitrat o'zining qarashlarida oila, farzand tarbiyasi, inson kamoloti, ta'lim masalalari muhim o'rin egallanganini hammamiz bilamiz. Mamlakatimizda oxirgi yillarda saylov va saylov qonunchiligini takomillashtirish borasidagi sa'y harakatlarni alohida qayd etish zarur. Bu jarayon konstitutsiya darajasida olib chiqildi. Fitrat o'zining "Musulmonlar g'ofil qolmang" sarlavhali maqolasida aynan saylov va aholining huquqiy faolligi haqida to'xtalib shunday deydi: "Yaqinda tashkil etiladigan shahar dumasi bizu sizning ravnaqimiz uchun xizmat qiladigan organ sifatida faoliyat ko'rsatishi uchun bo'lajak saylovda faol bo'lishlaringizni istaymiz". [1] Demak bu jarayonni qiyosiy tahlil qiladigan bo'lsak fuqarolik jamiyatini barpo qilish hamda fuqarolarning ijtimoiy – siyosiy sohalarda faolliklarini oshirish hozirgi O'zbekistonning zamonaviy boshqaruvida alohida urg'u berilayotganligini ko'rishimiz mumkin. Bu esa jadidlar harakatining asosiy g'oyalardan biri bo'lganligi hozirgi davr Uchinchi Renessans sharoitida ijtimoiy – siyosiy hayotida muhim ahamiyat kasb etmoqda .

Yangi tahrirdagi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida mamlakat suvereniteti, so'z erkinligi, ijtimoiy himoya, fuqarolar haq huquqlarini ta'minlash, ta'lim olishning huquqiy asoslarini mustahkamlash bir so'z bilan aytganda inson qadr qimmatini, ijtimoiy-siyosiy faoliyatda inson omilini yuksaltirish kabi g'oyalar ilgari surilgan. Aynan ana shunday konstitutsiyaviy g'oyalar jadidlar siyosiy harakatida ham aks etgan. Masalan, "Yosh buxoroliklar"ning 1917 yilgi islohot loyihasi nafaqat boshqaruvdagi islohot, balki, so'z erkinligi, matbuot erkinligi, qonun oldida tenglik hamda inson qadr qimmatini ulug'lash ularning haq huquqlarini kafolatlashni ham o'rtaga tashlagan edilar.[2]

Shu o'rinda jadidlar faoliyati sud tizimini isloh qilish, qonun chiqaruvchi organ tashkil etish, ommaviy axborot vositalari erkinligi, jamoat yig'ilishlari, uy-joy daxlsizligi va insoniy kamsitilmaslik singari muhim ijtimoiy – siyosiy qarorlarni tadbiiq qilish faoliyatlarini ta'kidlash zarur. Bu bilan jadidchilik harakati nafaqat ijtimoiy harakat, balki hozirgi davr davlat boshqaruvi uchun muhim bo'lgan o'zgarishlarni g'oyaviy asoschilari sifatida ularni siyosiy harakat vakillari deyishimiz mumkin.[3]

Uchinchi Renessans sharoitida mamlakatimizda inson qadri tamoyili asosida ijtimoiy himoya markazlari, shuningdek konstitutsiyada belgilangan ijtimoiy davlat konsepsiyasi asosida aholiga turli davlat xizmatlarini ko'rsatish markazlari faoliyati yo'lga qo'yildi. Bu esa o'z navbatida fuqorolik jamiyati tashkil etishning muhim mezonini bo'lib xizmat qilmoqda. Bu kabi faoliyat ayrim jadidlar tomonidan beg'araz amalga oshirilganligini alohida qayd qilishimiz kerak. Jumladan, M.Abdurashidxonov tomonidan "Xalq himoyachisi" byurosi tashkil etilgan bo'lib, unda bepul huquqiy maslahat berishni tashkil etdi. Bu esa o'z navbatida aholining jamiyatning ijtimoiy siyosiy faoliyatida faolligini ta'minlash bilan birgalikda ularning huquqiy ongini shakllantirishga xizmat qilishga qaratilgan edi.

Hozirgi davrda xotin-qizlarning jamiyat hayotida o'rni masalasi muhim ahamiyat kasb etmoqda, birgina yangi konstitutsiyaning asosiy o'zgarishlaridan biri sifatida aynan gender tengligi masalasini ko'rishimiz mumkin. Jumladan bosh qomusimizning 58-moddasida "Davlat xotin-qizlar va erkaklarga jamiyat hamda davlat ishlarini boshqarishda, shuningdek davlat va jamiyat hayotining boshqa sohalarida teng huquq hamda imkoniyatlarni ta'minlaydi", deb belgilangan.[4] Ayollarning huquq va manfaatlarini himoya qilish hamda gender tenglik masalasi barcha davlatlarda muhim masalalardan biri bo'lib kelgan. Zero, xotin-qizlarning jamiyat hayotining barcha sohalaridagi faol ishtiroki mamlakat barqarorligi va farovonligining kafolati hisoblanadi.

Bu borada ko'plab jadidlar faoliyatini ta'kidlab o'tish mumkin. Jumladan: Abdulla Avloniy, Mahmudxo'ja Behbudiy, Abdurauf Fitrat, Abdulhamid Cho'lpon, Hamza va Munavvar qori kabi ko'plab taniqli jadidlar ayollarning mavqeyi va huquqlarini oshirishning tarafdorlari bo'lgan. O'sha davr mavjud konservatizmning yomon illatlaridan - ko'pxotinlilik, majburiy nikoh va erta turmush kabi odatlarni keskin qoraladilar.

Binobarin, ular ayollarning ta'lim olish, yosh turmushga chiqishni cheklash, saylov huquqi kabi siyosiy huquqlari ta'minlanishi zarurligini ilgari surib, ushbu g'oyalarni himoya qildi. Ko'pgina jadid yetakchilari gender tengligini insoniy, ma'naviy shart sifatida jasorat bilan himoya qildi, "Ayollar ozodligi" kabi risolalarni nashr etdi, birdamlikni targ'ib qilish uchun "Ayollar uyg'onishi" kabi jamiyatlar tuzdi. Bu esa o'z navbatida vaqt o'tishi bilan ayollar haq huquqlarini belgilash, ularning ijtimoiy hayotda o'z o'rnilarini mustahkamlashga qaratilgan harakatlarga mafkuraviy omil bo'lib xizmat qildi.

Hamamizga ma'lumki konstitutsiyamizda turli millat va ellat vakillarining ham o'zaro haq huquqlari shuningdek ularning ijtimoiy hayotda birdek mavqega ega ekanliklari aniq ko'rsatilgan. Turkiston jadidlari mavjud tarang siyosiy vaziyatga qaramay bu borada ham aniq qarashlarini bayon etdilar

Jumladan Mahmudxo'ja Behbudiy diniy bag'rikenglik va ozchilik huquqlarini himoya qiluvchi fuqarolik siyosiy qarashlarini ilgari surdi. Behbudiy "Xalqning buyukligi uning bag'rikengligidadir" deya ta'kidlagan edi.[5] Shuningdek Abdurauf Fitrat o'zining Hind sayyohi qissasi asarida ham boshqa din vakillariga yaxshi munosabatda bo'lishlik haqida alohida to'xtalib o'tgan.[6].

Teng huquqlilik tarafdori bo'lgan islohotchi jadidlar diniy va etnik mansubligidan qat'i nazar ozchilik guruhlariga nisbatan kamsitishni keskin qoraladilar. Ma'rifatparvarlar o'zlarining ijtimoiy-siyosiy faoliyatlarini millatlararo totuvlik va bag'rikenglik ma'rifiy tamoyillari, madaniy kichik guruhlar o'rtasidagi o'zaro xayrixohlik asosida olib borishga harakat qildilar.

Jadidlar shuningdek davlat boshqaruvini isloh qilish, saylov tizimini tartibga solish, moliya hamda o'zini o'zi boshqarish organlar tashkil etish hamda uning asosini yaratish kabi islohotlarni amalga oshirishda huquqiy asosni yaratdilar. Bu borada Buxoro Xalq Sovet Respublikasi konstitutsiyasida belgilangan ko'plab normalarni sanab o'tishimiz mumkin. Aynan shu mavzu doirasida bosh qomusimizda ham bir qator o'zgartirishlar kiritilganligi ahamiyatga molik. Buning zamirida yagona maqsad ya'ni fuqarolarga erkinliklar yaratish, jamiyatda ularning ijtimoiy –siyosiy faolligini oshirish kabilar yotadi .

Sho'ro davlati parchalanganidan keyin jadidlarning huquqiy va siyosiy zamonaviylik haqidagi ilg'or qarashlari mintaqamizda mustaqil davlatlarning paydo bo'lishiga muhim mafkuraviy asos bo'lib xizmat qildi. Xususan, milliy mustaqillikka erishgan O'zbekiston boshqaruv tuzilmalari va huquqiy asoslarini loyihalashda jadidchilik fikridan ko'p va ijodiy foydalanildi. Masalan, fuqarolarning oliy ta'lim olish imkoniyatlarini kengaytirish, zamonaviy kadrlar salohiyatini oshirish, mulkiy huquqlarni ta'minlash, gender tengligiga erishish va ayollar huquq va imkoniyatlarini kengaytirish kabi islohotlar yangi tahrirdagi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi asosiy qonunlar bilan mustahkamlanganligi , islohotlarining jadidlar qarashlari bilan hamohangligini ko'rsatadi. Shu o'rinda faylasuf Q.Nazarov fikricha – jadidchilik garchand fransuz ma'rifatparvarligidan bir necha asr keyin yuz bergan hodisa bo'lsada, inqilobga qadar bo'lgan O'zbekistonning madaniy va ma'rifiy hayotida muhim rol o'ynadi.[7]

Xulosa qilib shuni ta'kidlash kerakki, Turkiston jadidlarining ijtimoiy-siyosiy faoliyati hamda huquqiy qarashlari hozirgi Yangi O'zbekistonda o'tkazilayotgan islohotlarda asosiy dasturi amal bo'lib xizmat qilmoqda. Zotan, hozirgi kunda siyosatimizning bosh mezonida inson omili, dunyoviylik, ijtimoiy davlat, ta'lim imkoniyatlarini kengaytirish, fuqarolik jamiyatini shakllantirish hamda yuksaltirishga asoslangan "yangi jadidchilik" g'oyalari bilan yo'g'rilgan. Bu faoliyatlarni huquqiy asosi aynan yangi Konstitutsiyamizda mustahkamlanganligi jadidlar ijtimoiy – siyosiy qarashlari hozirgi davr uchun ham muhim ahamiyat kasb etayotganligini ko'rishimiz mumkin.

References:

1. Abdurauf Fitrat « Musulmonlar g'ofil qolmang » «Hurriyat», 1917 yil, 25 avgust, 33-son

2. Qosimov B. Milliy uygʻonish: jasorat, maʼrifat, fidoyilik. – T.: Maʼnaviyat, 2002. – 238 b.
3. Қосимов Б. Жадидчилик ва жадид адабиёти (Давра суҳбати) // “Туркистон”, 1997. 17 май
4. Qarang. Yangi tahrirdagi Oʻzbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi.T.2023. – B.58.
5. Behbudiy M. Tanlangan asarlar. Nashrga tayyorlovchi B.Qosimov. (Tuzatilgan va toʻldirilgan 3-nashr). T.: “Maʼnaviyat”, 2006.
6. Nodir Rizayev. Abdurauf Fitratning “Hind sayyohi qissasi” va undagi ijtimoiy – siyosiy qarashlar tahlili.QarDU xabarlari.1(1) /2024.
7. Назаров Қ. Фалсафа асослари. –Т.: Ўзбекистон фйласуфлари миллий жамияти нашриёти, 2012.-Б.98

INNOVATIVE
ACADEMY